

Original paper

TEXNOLOGIK TA'LIM YO'NALISHI TALABALARINING KASBIY
KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISHGA OID BAJARILGAN
TADQIQOT ISHLARINING TAHLILI

© M.F. Saidova¹✉

¹ Buxoro Davlat Pedagogika Instituti, Buxoro, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: zamonaviy ta'lim tizimida mobil ilovalarning joriy etilishi o'quv jarayonlarini takomillashtirish va samaradorligini oshirishga katta imkoniyatlar yaratmoqda. Bugungi kunda raqamli ta'lim vositalari, jumladan, onlayn platformalar, virtual laboratoriyalar va mobil ilovalar ta'lim jarayonida keng qo'llanilmoqda. Ushbu vositalar nafaqat ta'lim sifatini oshiradi, balki talabalar motivatsiyasiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Mazkur maqolada texnologik ta'lim yo'nalishidagi talabalar, xususan, tikuvchilik mutaxassisligi bo'yicha kasbiy kompetentlikni mobil ilovalar yordamida rivojlantirishning metodik asoslari tahlil qilinadi.

MAQSAD: maqola maqsadi mobil ilovalarning talabalarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishdagi o'rniga oid bajarilgan tadqiqot ishlarini tahlil qilish, mobil ilovalarning texnologik ta'lim yo'nalishi talabalarining tikuvchilikka oid kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish metodlarini tahlil qilishdan iborat.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda mobil ilovalarning talabalarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishdagi o'rnini o'rganish uchun so'rov, kuzatish, tajriba tadqiqot usullari qo'llanildi. Tadqiqot uchun asosiy vositalar sifatida dissertatsiya avtoreferatlari, ziyonet.uz veb sayti hamda ilmiy maqolalardan foydalanildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, mobil ilovalar asosida talabalarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Hozirgi vaqtda ushbu mavzuda olib borilayotgan tadqiqot ishlarining tobora ortib borayotganligi ham buning isbotidir. Mobil ilovalar yordamida texnologik ta'lim yo'nalishidagi talabalar, xususan, tikuvchilik mutaxassisligi bo'yicha kasbiy kompetentlikni rivojlantirishda samarali vosita hisoblanadi. Interaktiv o'quv materiallari, virtual amaliyotlar va mustaqil ishlash imkoniyatlari talabalarni kasbiy faoliyatga tayyorlashda muhim rol o'ynaydi. Shuningdek, mobil ta'limning afzalliklari, ya'ni o'z-o'zini o'rganish, vaqt va joyga bog'liq bo'lmaslik kabi jihatlar ta'lim jarayonini yanada samarali qiladi.

XULOSA: yuqoridagi tadqiqot va tahlillar asosida aytish mumkinki, mobil ilovalar zamonaviy ta'lim tizimining ajralmas qismiga aylangan bo'lib, ular nafaqat o'quv jarayonining samaradorligini oshiradi, balki talabalar motivatsiyasini ham sezilarli

darajada kuchaytiradi. Interaktiv, vizual va shaxsga yo'naltirilgan yondashuvlar talabalarning bilim olishga bo'lgan ichki qiziqishini uyg'otadi, o'zlashtirish darajasini yaxshilaydi hamda mustaqil o'rganishga undaydi. Kelgusida raqamli ta'lim vositalarini ta'lim jarayoniga samarali integratsiya qilish va pedagogik yondashuvlar bilan uyg'unlashtirish ta'lim sifatini yangi bosqichga olib chiqishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: tadqiqot, mobil ta'lim, tikuvchilik, kasbiy kompetentlik, pedagogik texnologiyalar, interaktiv o'quv vositalari.

Iqtibos uchun: Saidova M.F. Texnologik ta'lim yo'nalishi talabalarining kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishga oid bajarilgan tadqiqot ishlarining tahlili // Inter education & global study 2025. №5 B.151–161.

АНАЛИЗ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ

© М. Ф. Саидова¹✉

¹ Бухарский государственный педагогический институт, Бухара, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: внедрение мобильных приложений в современную систему образования создает значительные возможности для совершенствования и повышения эффективности учебного процесса. В настоящее время цифровые образовательные средства, включая онлайн-платформы, виртуальные лаборатории и мобильные приложения, широко применяются в образовательной деятельности. Эти средства не только повышают качество образования, но и положительно влияют на мотивацию студентов. В данной статье анализируются методические основы развития профессиональной компетентности студентов технологического направления, в частности, по специальности «швейное дело», с использованием мобильных приложений.

ЦЕЛЬ: проанализировать роль мобильных приложений в развитии профессиональных компетенций студентов, а также рассмотреть методы развития профессиональных навыков, связанных со швейным делом, у студентов технологического направления с помощью мобильных приложений.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: для изучения роли мобильных приложений в развитии профессиональных компетенций студентов были использованы методы опроса, наблюдения и эксперимента. В качестве основных источников в исследовании использовались авторефераты диссертаций, сайт ziyonet.uz и научные статьи.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты исследования показали, что мобильные приложения играют важную роль в развитии профессиональных компетенций студентов. Увеличивающееся количество научных работ по данной тематике также подтверждает это. Мобильные приложения являются эффективным

средством в развитии профессиональной компетентности студентов технологического направления, особенно по специальности «швейное дело». Интерактивные учебные материалы, виртуальные практические задания и возможности для самостоятельной работы играют важную роль в подготовке студентов к профессиональной деятельности. Кроме того, преимущества мобильного обучения, такие как самостоятельное освоение материала, независимость от времени и места, делают образовательный процесс еще более эффективным.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании проведенных исследований и анализа можно сделать вывод, что мобильные приложения стали неотъемлемой частью современной образовательной системы. Они не только повышают эффективность учебного процесса, но и значительно усиливают мотивацию студентов. Интерактивные, визуальные и личностно-ориентированные подходы пробуждают внутренний интерес студентов к получению знаний, улучшают уровень усвоения и побуждают к самостоятельному обучению. В будущем эффективная интеграция цифровых образовательных средств в учебный процесс и их гармонизация с педагогическими подходами будет способствовать повышению качества образования на новый уровень.

Ключевые слова: исследование, мобильное обучение, швейное дело, профессиональная компетентность, педагогические технологии, интерактивные учебные средства.

Для цитирования: Саидова М.Ф. Анализ научных исследований, направленных на развитие профессиональных компетенций студентов технологического направления // Inter education & global study. 2025. №5. С. 151–161.

ANALYSIS OF RESEARCH CONDUCTED ON THE DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL COMPETENCIES OF STUDENTS IN THE FIELD OF TECHNOLOGICAL EDUCATION

© Muhayyo F. Saidova ¹✉

¹Bukhara State Pedagogical Institute, Bukhara, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: the integration of mobile applications into modern education systems creates significant opportunities to improve and enhance the efficiency of learning processes. Today, digital educational tools—including online platforms, virtual laboratories, and mobile applications—are widely used in the educational process. These tools not only improve the quality of education but also positively influence students' motivation. This article analyzes the methodological foundations for developing

professional competence in students of technological education, particularly those specializing in sewing, through the use of mobile applications.

AIM: the purpose of this article is to analyze the role of mobile applications in developing students' professional competencies, as well as to examine methods for enhancing professional skills related to sewing in students of technological education through mobile applications.

MATERIALS AND METHODS: to study the role of mobile applications in developing students' professional competencies, research methods such as surveys, observations, and experiments were employed. The main sources used in the research included dissertation abstracts, the website ziyonet.uz, and scientific articles.

DISCUSSION AND RESULTS: the research results show that mobile applications play an important role in the development of students' professional competencies. The increasing number of studies being conducted on this topic further proves this point. Mobile applications serve as effective tools in developing professional competence among students in technological education, particularly in the field of sewing. Interactive learning materials, virtual practices, and opportunities for independent study play a significant role in preparing students for professional activities. Additionally, the advantages of mobile learning—such as self-paced learning and independence from time and location—make the educational process even more effective.

CONCLUSION: based on the above research and analysis, it can be concluded that mobile applications have become an integral part of the modern education system. They not only enhance the efficiency of the learning process but also significantly increase student motivation. Interactive, visual, and student-centered approaches awaken learners' intrinsic interest in acquiring knowledge, improve comprehension, and encourage independent study. In the future, the effective integration of digital learning tools into the educational process and their alignment with pedagogical approaches will help raise the quality of education to a new level.

Keywords: research, mobile learning, sewing, professional competence, pedagogical technologies, interactive learning tools.

For citation: Muhayyo F. Saidova (2025) Analysis of research conducted on the development of professional competencies of students in the field of technological education, Inter education & global study, (5), pp. 151–161.

Jahon tajribasida oliy ta'lim muassasalarida mutaxassis kadrlarni tayyorlash jarayoniga interaktiv dasturiy vositalari, sun'iy intellekt, virtual borliq (Virtual reality), mashinali o'qitish va aqlli texnologiyalar asosida mobil o'qitish tashkil etilmoqda. Ommaviy ochiq onlayn ta'lim kurslari (MOOC) va aralash ta'lim texnologiyalari yordamida raqamli ta'lim resurslaridan foydalanish texnologiyalari amaliyotga keng joriy qilinmoqda. Jahonning yetakchi oliy ta'lim muassasalari o'quv jarayonining samaradorligini oshirish

uchun interaktiv mobil ta'lim ilovalaridan foydalangan holda ta'lim tizimining raqamlashtirilishi bo'yicha ilg'or tajribalarni qo'llamoqda.

Dunyo miqyosida ta'lim jarayonini samarali tashkil etish uchun ilg'or texnologiyalarni qo'llash, xususan, interaktiv ta'limiy mobil ilovalardan o'quv vositasi sifatida foydalanish bo'yicha dasturiy va metodik ta'minotni shakllantirish muhim pedagogik muammo hisoblanadi. Ushbu muammoni hal qilish nafaqat o'qituvchilardan pedagogik faoliyatda mobil texnologiyalardan foydalanish bo'yicha tashkiliy sa'y-harakatlarni talab qiladi, balki oliy ta'lim muassasalarida ta'lim jarayoniga interaktiv mobil ta'lim ilovalarini tatbiq etish strategiyalari, shakl va usullarini joriy etish bo'yicha ilmiy-tadqiqot va uslubiy ishlarni ham talab etadi. Shu nuqtayi nazardan, interaktiv mobil ta'lim ilovalarini yaratish va ulardan foydalanish metodikasini takomillashtirish zarur.

Bo'lajak o'qituvchilarni kasbiy faoliyatga tayyorlashda axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanishi, ularning kasbiy kompetentligiga uzviy bog'liq bo'lib, kasbiy faoliyatga tayyorlashda elektron ta'lim vositalarini qo'llash muammosi bo'yicha xorijiy va respublikamiz olimlari tomonidan ko'plab tadqiqotlar olib borilgan. Jumladan, texnologiya va kasb ta'limi o'qituvchilarini tayyorlash jarayonini takomillashtirishning ilmiy-nazariy asoslari bo'yicha N.A.Muslimov, A.R.Xodjabayev, Q.T.Olimov, N.SH.Shodiyev, Q.M.Abdullayeva, S.Y.Rajabova, Sh.H.Quliyeva, A.R.Jo'rayev, Y.Y.Jamilov, O'.D.Xidirov, P.R.Atutov, Y.K.Vasilyev, V.A.Slasyonin, va boshqalarning ishlarida bo'lajak mutaxassis kadrlarni tayyorlashni takomillashtirish masalalari pedagogik muammo sifatida tadqiq qilingan.

Respublikamiz olimlaridan L.Axmedova, U.Begimqulov, N.Muslimov, B.Rahimov, N.Tayloqov, Sh.Sharipov va boshqalar ta'lim sohasida ijtimoiy-pedagogik, akmeologik masalalarga doir ilmiy tadqiqotlar olib borgan va bu tadqiqotlarda bevosita muayyan yo'nalishlardagi mutaxassislarning kasbiy kompetensiyalarini takomillashtirish masalalari keltirib o'tilgan. Shuningdek, pedagogning kasbiy mahoratini takomillashtirish masalalari pedagog olimlar H.Abdukarimov, N.Azizxo'jayeva, A.Aliyev, Y.A.Axrorov, A.A.Verbitskiy, R.H.Jo'rayev, B.R.Jo'rayeva, J.G'. Yo'ldoshev, S.M.Markova, G.M.Maxmutova, A.A.Hamidov, F.R.Yuzlikayevlarning ishlarida ham tadqiq etilgan.

Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi davlatlarida V.Baydenko, A.Zalevskaya, E.Zeyer, I.Zimnyaya, O.Polyakov kabi olimlarning ilmiy tadqiqotlarida kasbiy kompetensiyalarni shakllantirish va takomillashtirish usullarini turli jarayonlarda tahlil qilish va tizimlashtirish masalalari ko'rib chiqilgan.

Yuqori texnologiyalar asrida masofaviy ta'lim allaqachon odatiy holga aylangan. Texnologiyalar rivojlanishining zamonaviy davridan beri ma'lumot olishning oddiy va arzon usullarini taqdim etadi. Axborot almashinuvi endi har bir inson hayotining ajralmas qismiga

aylandi. Telefonlar, planshetlar, smartfonlar kabi qurilmalar esa raqamli hayotning asosiga aylanmoqda. Texnologiyalarning rivojlanishi bilan elektron qurilmalar tobora ko'proq protsessorlarni qabul qilib, ularga tobora murakkab vazifalarni bajarishga, shuningdek, ko'proq ma'lumot oqimini qayta ishlashga imkon beradi.

O'zbekistonda mobil ilovalar ta'lim sohasida muhim o'rin tutadi, ulardan bilimlarni o'rganish va kengaytirishda qo'shimcha vosita sifatida foydalaniladi.

Ta'limda mobil ilovalardan foydalanish bir qator sabablarga ko'ra dolzarb va talabgir bo'lib qolmoqda.

Ushbu tadqiqot ishini amalga oshirish jarayonida respublikamizda amalga oshirilgan va ijobiy natijalarga erishilgan holda himoya qilingan dissertatsiya ishlarining sonini qanday raqamlarda ekanligini bilish va ularning mazmunini anglash maqsadida 2003-2025-yillarda bajarilgan pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda pedagogika fanlari doktori (DSc) dissertatsiyalar va avtoreferatlar ziyonet.uz axborot ta'lim platformasidan yuklab olish orqali tizimli tahlil qilindi ularning umumiy soni ikki ming oltmish uch (2063) tani tashkil qilib, shundan pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyalarining umumiy soni bir ming sakkiz yuz yetmish uch (1873) tani, pedagogika fanlari doktori (DSc) dissertatsiyalarining umumiy soni bir yuz to'qson (190) ta ekanligini izohlash mumkin.

1-rasm. 2003-2025-yillarda bajarilgan pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda pedagogika fanlari doktori (DSc) dissertatsiyalari soni.

Pedagogika sohasining 13.00.02–Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha) ixtisosligidan bajarilgan pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori

(PhD) hamda pedagogika fanlari doktori (DSc) dissertatsiyalarining umumiy soni to'qqiz yuz to'rt (904) ta bo'lib, shundan pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyalarining umumiy soni sakkiz yuz o'n besh (815) ta hamda pedagogika fanlari doktori (DSc) dissertatsiyalarining umumiy soni sakson to'qqiz (89) tani, pedagogika sohasining 13.00.05–Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha) ixtisosligidan bajarilgan pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda pedagogika fanlari doktori (DSc) dissertatsiyalarining umumiy soni bir yuz ikki (102) ta bo'lib, shundan pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyalarining umumiy soni sakson ikki (82) ta hamda pedagogika fanlari doktori (DSc) dissertatsiyalarining umumiy soni yigirma (20) ta (2-rasmga qarang).

2 - rasm. 13.00.02–Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha) hamda 13.00.05–Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha) ixtisosliklari bo'yicha bajarilgan dissertatsiyalar

Pedagogika sohasining 13.00.02–Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha) ixtisosligidan bajarilgan pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyalarining umumiy soni sakkiz yuz o'n besh (815) ta bo'lib, Ulardan - Texnologik ta'lim yo'nalishiga oid bo'lgan ishlar soni yigirma (20) ta, raqamli texnologiyalar asosida ishlab chiqilgan ilmiy ishlar soni o'n olti (16) ta va talabalarning kasbiy tayyorgarligi tushunchalariga asoslangan tadqiqot ishlari soni yigirma to'qqiz (29) tani tashkil etadi.

Pedagogika sohasining 13.00.02–Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha) ixtisosligidan bajarilgan pedagogika fanlari doktori (DSc) dissertatsiyalarining umumiy soni sakson to'qqiz (89) ta bo'lib, Ulardan -Texnologik ta'lim yo'nalishiga oid bo'lgan ishlar soni ikki (2) ta, raqamli texnologiyalar asosida ishlab chiqilgan ilmiy ishlar soni uch (3) ta va talabalarning kasbiy tayyorgarligi tushunchalariga asoslangan tadqiqot ishlari soni to'qqiz (9) tani tashkil etadi.

Pedagogika sohasining 13.00.05 – Ta’lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo’yicha) ixtisosligidan bajarilgan pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyalarining umumiy soni sakson ikki (82) ta bo’lib, ulardan - Texnologik ta’lim yo’nalishiga oid bo’lgan ishlar soni bir (1) ta, raqamli texnologiyalar asosida ishlab chiqilgan ilmiy ishlar soni to’rt (4) ta va talabalarning kasbiy tayyorgarligi tushunchalariga asoslangan tadqiqot ishlari soni o’n sakkiz (18) tani tashkil etadi

Pedagogika sohasining 13.00.02–Ta’lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo’yicha) ixtisosligidan bajarilgan pedagogika fanlari doktori (DSc) dissertatsiyalarining umumiy soni yigirma (20) ta bo’lib, Ulardan - Texnologik ta’lim yo’nalishiga oid bo’lgan ilmiy ishlar mavjud emas, raqamli texnologiyalar asosida ishlab chiqilgan ilmiy ishlar soni bir (1) ta va talabalarning kasbiy tayyorgarligi tushunchalariga asoslangan tadqiqot ishlari soni olti (6) tani tashkil etadi.

Ta’lim jarayoniga mobil texnologiyalarni tatbiq etish va ta’limiy mobil ilovalardan foydalanishning samaradorligi, metodikasi va muammolari bo’yicha ko’pgina xorijlik va yurtimizda faoliyat olib borayotgan tadqiqotchilar o’zlarining ilmiy ishlarida so’z yuritganlar. Jumladan, shaxsga yo’naltirilgan ta’lim uchun mualliflik vositalaridagi mobil ta’lim xususiyatlari haqida Maria Virvou va Eythimios Alepis, bolalar uchun mobil ta’lim dasturlari haqida Stamatios Papadakis va Michail Kalogiannakis, ta’lim jarayonini takomillashtirish uchun mobil texnologiyalarni qo’llashning ba’zi bir didaktik imkoniyatlarini A.R.Sattarov, R.M. Yusupov, F.N. Haitov, D.M. Jomurodov, F.K. Ahmedov, U.S. Xonimqulovlar ilmiy ishlarida yoritganlar.

O’zbekistonda ta’limda mobil ilovalardan foydalanishning asosiy yo’nalishlari:

1. *O’quv ilovalari*: Mobil ilovalar ta’lim oluvchilarga o’quv materiallari, video darsliklar, interaktiv tadbirlar va testlardan foydalanish imkonini beradi. Ular talabalarga turli fanlarni o’rganish va imtihonlarga tayyorgarlik ko’rishda yordam berishi mumkin;

2. *Til o’rganishni qo’llab-quvvatlash*: O’zbekistonda xorijiy tillarni o’rganish uchun mobil ilovalar mashhur. Ular interaktiv mashqlar va audio materiallar orqali til grammatikasini, lug’at va talaffuzni o’rganish imkoniyatini taqdim etadi;

3. *Kirish imtihonlariga tayyorgarlik*: Mobil ilovalar talabalarni universitetga kirish imtihonlariga tayyorlash uchun ham keng qo’llaniladi. Ular talabalarning imtihonlarida muvaffaqiyat qozonish- lariga yordam berish uchun amaliy testlar, imtihonlar, bosqichma-bosqich yechimlar va boshqa resurslarni taklif qilishadi;

4. *Elektron darsliklar*: Mobil ilovalar elektron darslik va o’quv materiallaridan foydalanish imkonini beradi. Bu talabalarga materiallarni o’zlari uchun qulay vaqtda va joyda o’rganish imkonini beradi;

5. *O’quv o’yinlari*: O’quv jarayonida o’quv yo’nalishidagi mobil o’yinlar ham mashhur. Ular bolalarga interaktiv o’yin faoliyati va boshqotirmalar orqali o’rganishga yordam beradi;

6. Muloqot va o'zaro aloqa: O'qituvchilar, talabalar va ularning ota - onalari o'rtasidagi aloqani yaxshilash uchun mobil ilovalar ham qo'llaniladi. Ular ma'lumot almashish, uy vazifalari, dars jadvallari va baholar haqida bildirishnomalarni taqdim etish imkoniyatini taklif qiladi.

Turli ta'lim darajalari va fan yo'nalishlari uchun mo'ljallangan ko'plab o'quv mobil ilovalari mavjud.

Quyida bunday ilovalarga misollar keltirilgan:

Duolingo – til o'rganish ilovasi bo'lib, talabalarni qiziqtirish uchun o'yin mexanikasidan foydalanadi.

Khan Academy - bu matematika, aniq fanlar, tarix va boshqa ko'plab fanlarni o'rgatish uchun mo'ljallangan dastur.

Coursera - bu dunyoning yetakchi universitetlari va tashkilotlaridan bepul onlayn kurslarni taklif qiluvchi ilova.

Quizlet - bu o'quvchilarga o'quv materialini flesh-kartalar va o'yinlar orqali yodlash va ko'rib chiqishga yordam beradigan ilova.

TED - bu turli soha mutaxassislari va yetakchilarining turli mavzulardagi qiziqarli va ilhomlantiruvchi ma'ruzalariga kirish imkonini beruvchi ilovadir.

Bu mobil ilovalar bozorida mavjud bo'lgan o'quv mobil ilovalarining ba'zi bir misollari. Har bir ilova o'ziga xos xususiyatlarga ega va turli mavzular va ko'nikmalarni o'rgatishda foydali bo'lishi mumkin.

Texnologik ta'lim kabi amaliy yo'nalishdagi mutaxassisliklarda talabalar faqat nazariy bilimlar bilan cheklanib qolmasdan, balki amaliy ko'nikmalarni ham egallashlari zarur. Mobil ilovalar yordamida ta'lim jarayonini interaktiv va samarali tashkil etish, talabalarni mustaqil ishlashga rag'batlantirish, kasbiy kompetentlikni rivojlantirishda muhim vosita hisoblanadi.

Kasbiy kompetentlik - bu mutaxassisning o'z kasbiga oid bilim, ko'nikma va malakalarini amaliyotda muvaffaqiyatli qo'llay olish qobiliyatidir. Texnologik ta'lim (tikuvchilik) yo'nalishi misolida oladigan bo'lsak quyidagi tarkibiy qismlarga ajratishimiz mumkin:

Kasbiy bilimlar: tikuvchilik texnologiyalari, materialshunoslik, dizayn asoslari.

Amaliy ko'nikmalar: tikuv mashinalarini sozlash, materiallarni to'g'ri tanlash va ishlatish.

Shaxsiy kompetensiyalar: ijodkorlik, mas'uliyatlilik, jamoada ishlash qobiliyati.

Mobil ilovalar texnologik ta'lim yo'nalishi ta'lim jarayonida quyidagi imkoniyatlarni yaratadi:

Tikuvchilik mutaxassisligi bo'yicha ishlab chiqilgan mobil ilovalar yordamida talabalar tikuv mashinasini sozlash, materiallarni tanlash va tikish jarayonlarini virtual muhitda o'rganishlari mumkin. Bu esa ularning amaliy ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi.

Yuqorida aytilganlar asosida shuni aytilish mumkinki, mobil ta'lim an'anaviy ta'lim o'rnini bosa olmaydi, lekin undan o'quv jarayoniga qo'shimcha va aralash ta'limning tarkibiy

qismi sifatida foydalanish mumkin. Mobil ta'limdan faol foydalanish kompyuterlarni ko'chma gadjetlar bilan almashtirishni maqsad qilib qo'ymaydi, balki o'quv muhitini tahsil oluvchilar uchun afzalroq va qulayroq bo'lgan qiziqarli hamda zamonaviy usullar bilan kengaytirish va to'ldirish imkonini beradi.

Mobil ilovalar yordamida texnologik ta'lim yo'nalishidagi talabalar, xususan, tikuvchilik mutaxassisligi bo'yicha kasbiy kompetentlikni rivojlantirishda samarali vosita hisoblanadi. Interaktiv o'quv materiallari, virtual amaliyotlar va mustaqil ishlash imkoniyatlari talabalarni kasbiy faoliyatga tayyorlashda muhim rol o'ynaydi. Shuningdek, mobil ta'limning afzalliklari, ya'ni o'z-o'zini o'rganish, vaqt va joyga bog'liq bo'lmaslik kabi jihatlar ta'lim jarayonini yanada samarali qiladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Доскажанов Ч.Т., Даненова Г.Т., Коккоз М.М. Роль мобильных приложений в системе образования // Международный журнал экспериментального образования. – 2018. – № 2. – С. 17-22.
2. Zakirova F.M., Nafasov M.M. Ta'lim jarayonida mobil ilovalardan foydalanishning pedagogik asoslari. Academic Research in Educational Sciences. Vol. 3. Issue 4. 2022. 917-925.
3. McLeod, K. (2021). Образование в вашем кармане: как мобильные приложения меняют образовательную индустрию. <https://www.goskills.com/ru/Blog/Obrazovanie-v-vashem-karmane>.
4. Nafasov M.M. (2020). The effectiveness of the use of mobile technologies in the educational process // EPRA International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR). pp.142-166. DOI:10.36713/epra2013.
5. Koole, M. A Model for Framing Mobile Learning / M. Koole. M. Ally, Mobile Learning: Transforming the Delivery of Education and Training. –Edmonton, Alberta: AU Press, 2009. – № 1. – 25–47.
6. Брежнева, А. (2020). Как мобильные приложения меняют образование. Journal Tinkoff. <https://journal.tinkoff.ru/how-mobile-apps-are-changing-education/0>
7. Сарычев, Д. (2019). 10 приложений для образования на iOS и Android. <https://vc.ru/services/185808-10-prilozheniy-dlya-obrazovaniya-na-ios-i-android>.
8. Baxtiyorova S. (2025). Texnologik ta'lim yo'nalishi talabalarining kasbiy tayyorgarligini rivojlantirish bo'yicha bajarilgan tadqiqot ishlarining tahlili. Pedagogik mahorat №3. 205-215.
9. Karimova, C. (2021). Mobil texnologiyalari asosida elektron ta'lim resurslarini yaratish. Mir tadqiqotlari, 1(1).
10. Yunusova, N. (2024). Pedagogik tadqiqotlarda raqamli va innovatsion texnologiyalardan foydalanish. Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences, 211-215.

11. Xudayberganov, A. N., & Qalandarova, O. Y. (2023). Texnologik ta'limda innovatsion pedagogik texnologiyalar. Toshkent: Bookmany print.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Saidova Muhayyo Farhod qizi**, Buxoro davlat pedagogika instituti tayanch doktoranti, [Саидова Мухайё Фарход кизи, PhD студент Бухарского государственного педагогического института], [Saidova F. Muhayyo, PhD student of Bukhara State Pedagogical Institute] E-mail: muhaysaidova1997@gmail.com
Mobile phone number 935981005